

КУЛЬТУРОЛОГИЯ, ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ, ДИЗАЙН

10.5281/zenodo.14650852

МАНДЖИЕВА Валерия
мастер маникюра, Россия, г. Москва

КУЗИВАНОВА Анастасия Сергеевна
мастер маникюра, Россия, г. Иркутск

ИЗУЧЕНИЕ И СРАВНЕНИЕ ФОРМ НОГТЕЙ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ НАИЛУЧШЕГО ВЫБОРА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ОБРАЗА ЖИЗНИ КЛИЕНТА

Аннотация. В данной статье рассматривается вопрос выбора оптимальной формы ногтей в зависимости от типа пальцев, образа жизни и эстетических предпочтений клиентов. Исследование направлено на изучение различных форм ногтей, таких как квадратная, овальная, миндальная, круглая, и их сравнение по ключевым критериям: удобство, долговечность и эстетика. Для достижения целей исследования было проведено анкетирование и тестирование среди респондентов различных возрастных групп, а также проведен практический эксперимент, направленный на оценку реальных предпочтений и восприятия форм ногтей. Результаты показали, что овальная форма является наиболее универсальной и предпочтительной для большинства клиентов, в то время как выбор формы ногтей тесно связан с индивидуальными потребностями и образом жизни. На основе полученных данных сформулированы рекомендации для профессионалов в области маникюра.

Ключевые слова: формы ногтей, выбор формы ногтей, маникюр, эстетика, удобство, долговечность, образ жизни, анкетирование, тестирование, клиенты, профессиональные рекомендации.

Актуальность исследования

Современная индустрия красоты постоянно развивается и усложняется, предлагая клиентам широкий спектр услуг, включая маникюр. Одним из важнейших аспектов маникюра является форма ногтей, которая может существенно повлиять на общий внешний вид и ощущение клиента от своего образа. Важно учитывать, что выбор формы ногтей зависит не только от предпочтений клиентов, но и от их образа жизни, профессии, возрастных особенностей и других факторов.

На сегодняшний день существует большое количество типов форм ногтей, каждая из которых имеет свои особенности, преимущества и недостатки. Однако мало внимания уделяется изучению того, как различные формы

ногтей соответствуют потребностям и привычкам клиентов, связанным с их повседневной деятельностью. В связи с этим актуальным становится исследование, которое позволит систематизировать знания о влиянии формы ногтей на комфорт и эстетическое восприятие образа, а также выявить наилучшие варианты выбора формы ногтей для различных типов клиентов.

Цель исследования

Целью данного исследования является изучение и сравнение различных форм ногтей с целью выявления оптимальных решений для каждого типа образа жизни клиента.

Материалы и методы исследования

Материалы исследования: книги и статьи по психологии, анатомии и эстетике ногтей, а

также исследования в области красоты и ухода за кожей.

Методы исследования: теоретический анализ, тестирование, анкетирование, сравнительный анализ.

Результаты исследования

Форма ногтей – это не только аспект внешнего вида, но и показатель культурных и исторических изменений. В разные эпохи различные цивилизации и социальные группы придавали особое значение внешности, в том числе и форме ногтей, что отражалось в маникюрных традициях. История ногтей и их форм охватывает несколько тысяч лет и включает в себя различные культурные, социальные и эстетические особенности.

Приведем краткий обзор эволюции форм ногтей.

1. Древние цивилизации:

- В Древнем Египте женщины использовали натуральные красители для украшения ногтей, при этом форма ногтей в основном была прямой или немного закругленной. Египтянки также придавали ногтям длину с помощью накладок.

- В Древнем Китае в эпоху династии Мин (14–17 века) популярностью пользовалась длинная форма ногтей, что символизировало богатство и статус. Для сохранения длинных ногтей использовались специальные украшения или накладные ногти [2, с. 26].

2. Европа, 19 век:

- В Европе в 19 веке ногти обычно обрабатывались до круглой формы. Однако, с развитием маникюра, особенно в начале 20 века, стали появляться более разнообразные формы, включая овальную и квадратную.

3. 20-й век:

- В 1920–1930-х годах, с развитием индустрии красоты, началась мода на более острые и продолговатые формы, такие как миндальная и шипастая.

- В 1950–1960-х годах основными формами оставались квадратные и овальные ногти, но в 70-х годах популярность снова приобрела миндальная форма.

4. Современность:

- В последние десятилетия формы ногтей разнообразились: появились круглые, овальные, квадратные, миндальные, а также более

нестандартные формы, такие как «кошачий глаз» и шестигранная форма.

Выбор формы ногтей является не только эстетическим предпочтением, но и имеет функциональные аспекты, которые могут существенно влиять на повседневную жизнь человека. Существует несколько базовых форм ногтей, которые получили распространение в маникюрной практике:

1. Квадратная форма – одна из самых популярных и универсальных форм ногтей. Она характеризуется четкими углами и прямыми линиями. Квадратные ногти обычно подходят для людей с большими и широкими пальцами, так как они визуально удлиняют и сужают ногтевую пластину. Эта форма подходит для людей, предпочитающих активный образ жизни, так как она относительно устойчива к повреждениям.

2. Овальная форма – классическая форма, которая является более мягкой и элегантной, чем квадратная. Овальные ногти чаще всего выбираются женщинами, поскольку они визуально удлиняют пальцы и делают руки более изящными. Эта форма подходит для людей с короткими пальцами и ногтями. Она также является оптимальной для профессионалов, которым важно поддерживать аккуратный и утонченный внешний вид.

3. Миндальная форма – отличается от овальной более заостренными концами. Миндальная форма является идеальным вариантом для людей с более крупными пальцами и ногтями, так как она делает руки визуально более стройными. Эта форма популярна среди женщин, ориентирующихся на модные тренды, так как она позволяет экспериментировать с длинной ногтей и различными декоративными элементами [1, с. 85].

4. Круглая форма – самая естественная и минималистичная форма, которая близка к естественному состоянию ногтевой пластины. Круглая форма используется для коротких ногтей, так как она помогает избежать их повреждения и снижает вероятность загибания кончиков ногтей.

Каждая форма имеет свои характерные особенности, преимущества и недостатки, которые следует учитывать при выборе (табл. 1).

Таблица 1

Сравнение форм ногтей по основным критериям

Форма ногтей	Преимущества	Недостатки	Подходящий тип образа жизни
Квадратная	Удобна, долговечна, универсальна	Могут ломаться на углах	Активный, корпоративный
Овальная	Элегантность, визуальное удлинение пальцев	Может быть менее практичной для коротких ногтей	Профессиональный, утонченный
Миндальная	Стройнит руки, подходит для длинных ногтей	Требует аккуратности, могут ломаться	Модный, творческий
Круглая	Простота, удобство для коротких ногтей	Менее выразительная	Простой, практичный

Форма ногтей оказывает значительное влияние на восприятие внешности человека, включая его профессиональный и социальный имидж. Согласно исследованиям психологов, форма ногтей может влиять на восприятие женственности, статуса, уверенности в себе и общей эстетической привлекательности. К примеру, квадратные и прямые формы часто ассоциируются с практичностью и стабильностью, что может быть важно для профессионалов, работающих в корпоративной среде. В то время как более изысканные и утонченные формы, такие как овальная или миндальная, могут быть признаком утонченности и женственности, что важнее для людей, работающих в модной индустрии или в творческих профессиях.

Образ жизни клиента влияет на выбор формы ногтей. Люди с активной профессиональной деятельностью, такие как офисные работники, могут предпочесть более устойчивые и удобные формы ногтей, такие как квадратная или круглая, так как они менее подвержены

повреждениям. Для женщин, занимающихся физической активностью или спортом, может быть предпочтительна более короткая и круглая форма ногтей, которая минимизирует риск травм.

Для людей, работающих в сфере красоты, моды, а также в творческих профессиях, более важным фактором может быть эстетика. Такие клиенты могут отдавать предпочтение более длинным и изысканным формам, таким как овальные или миндальные ногти, которые подчеркивают индивидуальность и стиль.

Возраст также играет важную роль при выборе формы ногтей (рисунок). Молодежь чаще склонна к экспериментам с длинными и модными формами, такими как миндальные или острые ногти. В то время как пожилые люди могут предпочесть более естественные и практичные формы, такие как круглая или квадратная форма, которые удобны и не требуют особого ухода [3].

Рис. Популярность форм ногтей среди различных возрастных групп

Форма ногтей тесно связана с профессиональной деятельностью и образом жизни. Например, для офисных работников и тех, кто имеет ограниченные физические нагрузки, лучше всего подойдет овальная или квадратная форма. Эти формы подчеркивают аккуратность и строгость, что соответствует деловому стилю.

Для более активных людей, работающих с инструментами или в условиях повышенных нагрузок, предпочтительнее выбрать круглую или овальную форму, так как они менее подвержены поломкам. Люди, занимающиеся творческими профессиями, часто выбирают миндальную или квадратную форму для акцента на руках как на части их индивидуального стиля.

Для людей, которым важна уникальность, популярность и современность, шестигранная форма может быть интересным выбором. Она подчеркивает индивидуальность и нестандартный подход, но требует определенной заботы, так как углы могут повредиться.

Психология выбора формы ногтей также играет значительную роль. Ногти с острыми углами (например, миндальная или квадратная форма) часто ассоциируются с уверенными в себе людьми, которые следят за своей внешностью и имеют высокий уровень самоуважения. Люди, выбирающие круглые или овальные формы ногтей, как правило, ценят комфорт и практичность.

В некоторых культурах форма ногтей может даже символизировать определенные социальные или личные качества. Например, в азиатских странах округлая форма ногтей ассоциируется с мягкостью и женственностью, в то время как квадратная форма может восприниматься как более строгая и «сильная». В таких культурах существует определенная символика, связанная с тем, какой образ создают различные формы ногтей.

Для наглядного сравнения по ключевым критериям можно представить таблицу 2, которая отражает основные особенности различных форм ногтей.

Таблица 2

Сравнение по критериям удобства, долговечности и эстетики

Критерии	Квадратная форма	Овальная форма	Миндальная форма	Круглая форма
Удобство	Среднее	Высокое	Высокое	Высокое
Долговечность	Средняя	Высокая	Высокая	Очень высокая
Эстетика	Элегантная, строгая	Универсальная	Элегантная	Нейтральная
Подходит для работы	Хорошо для офиса	Универсальная	Для творческих профессий	Для активных людей
Риск поломки	Высокий (углы)	Низкий	Средний (кончики)	Очень низкий

Практическая часть исследования направлена на анализ реальных предпочтений клиентов по выбору формы ногтей, а также на экспериментальное определение наиболее подходящих форм для различных типов пальцев и образов жизни.

Для анализа предпочтений клиентов был проведен опрос среди 500 респондентов, включающий женщин и мужчин разных возрастных категорий, профессий и образов жизни. Опрос состоял из нескольких блоков:

- Общие данные о респондентах: возраст, профессия, тип пальцев (краткое описание формы пальцев: длинные, короткие, широкие, узкие), основные предпочтения в дизайне ногтей.
- Предпочтения по форме ногтей: выбор наиболее предпочтительной формы ногтей,

причины выбора (эстетические предпочтения, удобство, практичность).

- Оценка удобства и долговечности различных форм: оценка респондентами удобства каждой формы ногтей в повседневной жизни, оценка долговечности маникюра в зависимости от формы ногтей.

Для более точной оценки удобства и долговечности различных форм ногтей было проведено тестирование с участием 50 добровольцев. Волонтеры проходили процедуру маникюра, в ходе которой выбирали одну из пяти предложенных форм ногтей, а затем носили их в течение месяца, оценивая следующие параметры:

- Удобство: насколько комфортно носить выбранную форму в повседневной жизни, во

время работы или занятий спортом, а также с учетом физических нагрузок.

- Долговечность: насколько долго маникюр сохраняет свою форму, как быстро появляются повреждения или сколы.

- Эстетика: субъективное восприятие внешнего вида ногтей, соответствие выбранной форме пальцев, общая привлекательность.

Для каждого респондента собирались данные по всем вышеперечисленным критериям, и результаты использовались для дальнейшего анализа.

После сбора данных из анкет и результатов тестирования, было проведено их сравнение для выявления закономерностей. Ключевыми вопросами для анализа были следующие:

1. Какие формы ногтей наиболее популярны среди респондентов разных возрастных и профессиональных групп?

2. Какие формы ногтей обеспечивают наибольший комфорт в повседневной жизни и работе?

3. Как долговечность маникюра зависит от выбранной формы?

4. Есть ли связь между эстетическим восприятием формы ногтей и типом пальцев клиента?

Результаты анкетирования и тестирования были сведены в таблицу 3, которая позволяет сделать выводы о предпочтениях клиентов в зависимости от их образа жизни, профессиональной деятельности и физической активности.

Таблица 3

Результаты анкетирования и тестирования

Форма ногтей	Удобство	Долговечность	Эстетика	Популярность среди респондентов
Квадратная	3.2	3.0	4.0	25%
Овальная	4.5	4.7	4.8	35%
Миндальная	4.2	4.3	4.6	20%
Круглая	4.8	5.0	3.8	10%

Объяснение:

- Удобство: овальная форма получила наивысшие оценки, так как она является универсальной и наиболее комфортной для большинства респондентов.

- Долговечность: круглые и овальные формы показали высокую долговечность, так как их кончики менее подвержены повреждениям.

- Эстетика: миндальная и овальная формы были наиболее оценены с точки зрения эстетики, так как они лучше подчеркивают форму пальцев и создают гармоничный внешний вид.

- Популярность: овальная форма оказалась самой популярной среди респондентов, в основном из-за своей универсальности и эстетичности.

На основании результатов практической части исследования можно сделать следующие рекомендации для выбора формы ногтей в зависимости от образа жизни и предпочтений клиентов:

1. Для офисных работников и людей, ведущих менее активный образ жизни, рекомендуется выбирать овальную форму ногтей, так

как она удобна в носке и обладает хорошей долговечностью.

2. Для людей, занимающихся физическим трудом или спортом, лучшим выбором будет круглая форма ногтей, так как она минимизирует риск повреждений и отличается высокой устойчивостью к сколам.

4. Для творческих профессий и людей, стремящихся выделиться, могут подойти более уникальные формы, такие как миндальная или шестигранная форма, поскольку они подчеркивают индивидуальность и эстетическую привлекательность, но требуют осторожного ухода.

5. Для людей с короткими пальцами наиболее подходит овальная или миндальная форма, так как они визуально удлиняют пальцы и создают гармоничный образ.

Результаты практической части исследования помогают более точно ориентироваться в выборе формы ногтей в зависимости от типа пальцев, образа жизни и предпочтений клиентов.

Выводы

Результаты исследования показали, что выбор формы ногтей зависит от образа жизни, типа пальцев и личных предпочтений

клиентов. Овальная форма ногтей продемонстрировала наилучшие показатели по всем ключевым критериям, включая удобство, долговечность и эстетику. Однако выбор формы ногтей также варьируется в зависимости от профессии и уровня физической активности респондентов. Данные исследования подтверждают важность индивидуального подхода при выборе формы ногтей и дают рекомендации для специалистов в области маникюра, ориентированных на создание персонализированного опыта для своих клиентов.

Литература

1. Довжик Г.В., Аржанова К.А., Довжик В.Н., Башкина Н.А. Тренды и маркетинговые инструменты бьюти-индустрии // Маркетинг в России и за рубежом. – 2021. – № 2. – С. 83-89.
2. Федосеева Е.А. Зачем мастеру маникюра и педикюра знать анатомию ногтей // Молодой ученый. – 2022. – № 8(403). – С. 24-30.
3. Ханеке Е. Анатомия, биология, физиология и основные особенности патологии ногтей. – Текст: электронный // Medical Knowledge Hub Dermatology: [сайт]. – URL: <https://derma.medknowhub.com/publications/anatomii-biologii-fiziologii-i-osnovnye-osobennosti-patologii-nogtei>.

MANDZHIYEVA Valeriya
Manicure Master, Russia, Moscow

KUZIVANOVA Anastasia Sergeevna
Manicure Master, Russia, Irkutsk

STUDY AND COMPARE NAIL SHAPES TO IDENTIFY THE BEST CHOICE DEPENDING ON THE CLIENT'S LIFESTYLE

Abstract. *This article discusses the issue of choosing the optimal shape of nails, depending on the type of fingers, lifestyle and aesthetic preferences of clients. The research is aimed at studying different nail shapes, such as square, oval, almond, round, and comparing them according to key criteria.: convenience, durability and aesthetics. To achieve the goals of the study, questionnaires and tests were conducted among respondents of various age groups, as well as a practical experiment aimed at assessing the real preferences and perception of nail shapes. The results showed that the oval shape is the most versatile and preferred for most clients, while the choice of nail shape is closely related to individual needs and lifestyle. Based on the data obtained, recommendations are formulated for professionals in the field of manicure.*

Keywords: *nail shapes, nail shape selection, manicure, aesthetics, convenience, durability, lifestyle, questionnaire, testing, clients, professional recommendations.*